

**Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα
με την ανάδειξη της συμβολής των γυναικών
στην ιστορία των κοινωνιών**

Αρ. έργου: 101087984

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εθνική Αναφορά

Λευκωσία, Κύπρος

WP2 D2.1

Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας – ΣΥΚΕΣΟ και

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – CSI Κύπρος

Σύμπραξη HerStory

Άντρεα Κώστα, Έμιλη Ψαρά

2023

Ιστορικό Τροποποιήσεων

Εκδοχή	Αναθεώρηση	Date	Author	Modification
1	0	09/08/2023	Άντρεα Κώστα & Έμιλη Ψαρά	Πρώτη εκδοχή
1	1	21/08/2023	Άντρεα Κώστα & Έμιλη Ψαρά	Αναθεωρημένη εκδοχή
2	0	09/10/2023	Άντρεα Κώστα & Έμιλη Ψαρά	Τελική εκδοχή
3	0	30/05/2024	Άντρεα Κώστα & Έμιλη Ψαρά	Αναδιαμόρφωση και Τελική εκδοχή

Περιεχόμενα

1. ΕΜΦΥΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	5
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	6
3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	7
4. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ	9
4.1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	9
4.2. ΆΝΝΑ ΤΙΓΓΙΔΟΥ, Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	10
4.3. ΆΓΑΛΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ	10
4.4. ΡΟΓΙΑΛ – THE ROYAL HALL	10
4.5. ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΗ ΞΕΝΙΕΡΟΥ	11
4.6. ΣΤΕΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	11
4.7. ΓΥΝΑΙΚΟΠΙΑΖΑΡΟ	11
4.8. ΟΔΟΣ ΛΗΔΡΑΣ – ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΩΓΡΆΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	12
4.9. ΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ	13
4.10. ΖΗΝΑ ΠΆΛΑΣ – ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΖΕΝΑ ΚΑΝΤΗΡ	13
4.11. ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΓΓΗΘΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΕΣΤΟΥ.....	13
4.12. ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	14
4.13. ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ	14
4.14. ΟΔΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ	15
4.15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΆΝΑ	15
4.16. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	15
4.17. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	15
4.18. ΊΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΡΙΤΑΣ ΣΕΒΕΡΗ	16
4.19. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΝΆΡΟ	16
4.20. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ	16
4.21. ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ	167
4.22. ΟΔΟΣ ΑΞΙΟΘΕΑΣ	168
5. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΊΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΎΛΟ	18
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ	20
7. ΟΜΆΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΜΕ ΝΈΟΥΣ: ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ	21
7.1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ «ΣΥΝΆΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ»	21
7.2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΕΠΊΠΕΔΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»	21
7.3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ «ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΌΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»	22
8. ΟΜΆΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΜΕΝΑ ΜΈΡΗ: ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ	23
8.1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ «ΣΥΝΆΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ»	23
8.2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑΣ ΤΟΥΣ»	23

8.3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»	24
8.4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»	25
8.5. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ	25
8.5.1. Γενικές εισηγήσεις	25
8.5.2. Ψηφιακά εργαλεία	25
8.5.3. Συνεργασίες	25
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	26

1. Έμφυλη ισότητα και αντιπροσώπευση στην Κύπρο

Παρά το νομικό πλαίσιο της Κύπρου για την ισότητα των φύλων, στην Κύπρο εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη των γυναικών. Τα εμπόδια αυτά αποτρέπουν τις γυναίκες από το να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους.

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο εδώ και πολύ καιρό ενώ παράλληλα δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική πολιτική συναίνεση σχετικά με τις πολιτικές ισότητας των φύλων. Τα ανδρικά πρότυπα κυριαρχούν σε δομές λήψης αποφάσεων αλλά και άλλες κοινωνικές και πολιτικές δομές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, του κοινοβουλίου, του δικαστικού σώματος, της οικονομίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη έμφυλης αντιπροσώπευσης σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής ενώ απουσιάζουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί εφαρμογής και παρακολούθησης των υφιστάμενων νομοθεσιών που αφορούν το φύλο.

Τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για τον δείκτη του 2022 αποκαλύπτουν ότι η ισότητα των φύλων έχει μέσο ποσοστό 68,6% σε επίπεδο ΕΕ και η Κύπρος έφτασε το 57,3%, πράγμα που σημαίνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 7η θέση από το τέλος. Μόνο το 25% των υπουργών στην Κύπρο είναι γυναίκες, ενώ το 75% είναι άνδρες (2023). Μόνο το 14,3% των ευρωβουλευτών είναι γυναίκες, σε σύγκριση με το 85,7% των ανδρών στο κοινοβούλιο. Το αντίστοιχο στατιστικό στοιχείο για τις γυναίκες ευρωβουλευτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 33%. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και κοινωνική ζωή στην Κύπρο είναι μόνο 30%. Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των γυναικών εργαζομένων στην Κύπρο για το 4ο τρίμηνο του 2022 είναι €2, 024, ενώ των ανδρών €2, 408. Οι γυναίκες (81%) στην πλειοψηφία τους είναι αυτές που φροντίζουν τα παιδιά και το νοικοκυριό. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τα 5.500 τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι στατιστικές αυτές αντικατοπτρίζουν την ανισότητα των φύλων στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο δημόσιο χώρο και, επίσης, τη στερεοτυπική δομή του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, οι στατιστικές για τον ιδιωτικό τομέα της ζωής αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για το μαγείρεμα, την καθαριότητα και τη φροντίδα των πιο ευάλωτων μελών της οικογένειας. Αυτό καταδεικνύει πώς οι γυναίκες κυριαρχούν στον προσωπικό τομέα της ζωής, ενώ ταυτόχρονα μένουν έξω από την πολιτική και τη δημόσια σφαίρα. Όλα όσα αναφέρθηκαν αντικατοπτρίζουν τα παραδοσιακά πρότυπα όπου οι γυναίκες παρουσιάζονται ως φροντίστριες και ως μητέρες προκειμένου να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά του φύλου τους και στις κοινωνικές νόρμες.

2. Ιστορική αναδρομή στην έμφυλη αντιπροσώπευση στην Κύπρο

Οι κοινωνικές νόρμες στην Κύπρο είναι καλά εδραιωμένες και ως εκ τούτου άνδρες και γυναίκες αναμένονται να ενεργούν και να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κυπριακής κοινωνίας. Γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων δυσκολιών.

Οι λόγοι για τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και την ανισοκατανομή των φύλων σε όλες τις πτυχές της ζωής είναι πολύπλευροι, συστημικοί και δομικοί. Σε μια προσπάθεια κατανόησης της πραγματικότητας της κυπριακής κοινωνίας, είναι κρίσιμο να επισημανθούν κάποιες ιστορικές συνθήκες ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας.

Οι γυναίκες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν διαφορετικές εμπειρίες και έχουν διαφορετικές ανάγκες, ως εκ τούτου, η ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανδρών. Ειδικά στην Κύπρο, όπου λόγω του Κυπριακού προβλήματος, του πραξικοπήματος, της εισβολής και της κατοχής, έχει επηρεαστεί η ιστορία του νησιού, οι γυναίκες εξελίχθηκαν και κινητοποιήθηκαν σε ένα κυρίαρχο πατριαρχικό και μιλιταριστικό περιβάλλον. Οι σχέσεις εξουσίας αντικατοπτρίζονταν και στις σχέσεις των δύο φύλων. Αυτή η αλληλεπίδραση επηρέασε ολόκληρη τη δομή του ανδρισμού και της θηλυκότητας στην κυπριακή κοινωνία διαχρονικά. Οι ιστορικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες επηρέασαν την πραγματική εμπειρία της εκπροσώπησης των φύλων στην Κύπρο.

Πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου, ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν στο νοικοκυριό και μόνο όσες ήταν σε καλύτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, στην Κύπρο, την εποχή εκείνη, οι θέσεις εργασίας ήταν κατανεμημένες ανάλογα με το φύλο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι έμφυλες νόρμες εκπροσωπούσαν και στην αγορά εργασίας, με τομείς όπως οι "γυναικείοι τομείς" και οι "ανδροκρατούμενοι τομείς". Αυτό σημαίνει ότι οι τομείς εργασίας αντιπροσώπευαν τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των φύλων.

Ως εκ τούτου, οι Κύπριες γυναίκες ήταν είτε άμισθες νοικοκυρές είτε νοσοκόμες, γραμματείς, δασκάλες ή απασχολούνταν στη γεωργία και στα εργοστάσια. Και φυσικά, οι γυναίκες αναμενόταν να εγκαταλείψουν την εργασία τους μόλις παντρεύονταν ή/και αποκτούσαν παιδιά και οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε επειδή οι γυναίκες θεωρούνταν/αι

υπεύθυνες για το νοικοκυριό και για την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, οι γυναίκες δεν απουσίαζαν από την κυπριακή δημόσια σφαίρα, ιστορικά, πολιτισμικά και κοινωνικά. Μερικά αξιόλογα παραδείγματα μεγάλων Κυπρίων γυναικών θα παρουσιαστούν στην παρούσα καταγραφή της Εθνικής Αναφοράς για την Κύπρο.

Προκειμένου να αλλάξουν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όπως η οικογένεια και το σπίτι, όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως η ανδροκρατούμενη πολιτική και η εργασία, οι φεμινίστριες αμφισβήτησαν αυτές τις κοινωνικά κατασκευασμένες νόρμες και άρχισαν να προωθούν την ιδέα ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αποτέλεσμα ιστορικών, πολιτισμικών και πατριαρχικών δομών. Αυτοί οι στόχοι συναντήθηκαν με προσανατολισμένες στρατηγικές και αγώνες για νομικές και πολιτιστικές αλλαγές στην Κύπρο.

3. Ιστορική αναδρομή στην έμφυλη αντιπροσώπευση στη Λευκωσία, στην Κύπρο

Το ιστορικό μωσαϊκό της Λευκωσίας, στην Κύπρο, διαθέτει μια διαφοροποιημένη αφήγηση συνυφασμένη με τα ανεξίτηλα σημάδια που άφησαν οι γυναίκες, τα οποία συχνά δυστυχώς επισκιάζονται από την επικρατούσα αφήγηση της ιστορίας. Ιδρύματα όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της απεικόνισης της πολύπλευρης ιστορίας της πόλης. Ωστόσο, στις αναπαραστάσεις τους συχνά περιθωριοποιούν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να προβεί σε μια κριτική ανάλυση της απεικόνισης της παρουσίας των γυναικών στο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της Λευκωσίας. Εμβαθύνοντας στον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα, η έρευνα αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη προβολής και αναγνώρισης του ουσιαστικού αλλά συχνά περιθωριοποιημένου ρόλου των γυναικών στα χρονικά της ιστορίας της Λευκωσίας.

Καλλιτεχνικές προσπάθειες και πολιτιστικός εμπλουτισμός: Το καλλιτεχνικό τοπίο της Λευκωσίας αποτελεί μαρτυρία των ευρύτερων προτύπων της δυναμικής των φύλων στην Κύπρο, αποκαλύπτοντας επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων. Προσωπικότητες όπως η Glyn Hughes, μια Βρετανοκύπρια ζωγράφος, μαρτυρούν την καθοριστική παρουσία των γυναικών στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης. Ωστόσο, ο ρόλος τους έχει συχνά υποβαθμιστεί μέσα στις αφηγήσεις που παρουσιάζονται από ιδρύματα όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο και το Κυπριακό Μουσείο. Η διερεύνηση της συμβολής της Hughes φωτίζει την ευρύτερη σημασία της συμβολής των γυναικών στις τέχνες στη Λευκωσία, προτρέποντας για μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση των προσπαθειών τους στις πολιτιστικές αφηγήσεις.

Φύλο και ηγεσία στην πολιτική και τις επιχειρήσεις: Παρά τις προόδους στην εκπαίδευση των γυναικών, η κατάσταση στη Λευκωσία και στην Κύπρο ευρύτερα παραμένει παράδοση ως προς τους τομείς της έμφυλης αντιπροσώπευσης στην πολιτική και στις επιχειρήσεις. Επικρατεί μια αδιαπέραστη γυάλινη οροφή, εμποδίζοντας έτσι την άνοδο των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, είναι η Στέλλα Κυριακίδη, η πρώην Ευρωπαϊκά Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ωστόσο, η συνολική εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερα κλιμάκια δομών λήψεως πολιτικών αποφάσεων παραμένει περιορισμένη. Μια σχολαστική διερεύνηση αυτού του ζητήματος αποκαλύπτει συστημικά εμπόδια στην πρόοδο των γυναικών σε τομείς που υπάρχει άνιση κατανομή στην παρουσία των φύλων.

Διαφορές φύλου στην πολιτική εκπροσώπηση: Οι άνδρες αποτελούν το αξιοσημείωτο 76% της πολιτικής εκπροσώπησης, αφήνοντας τις γυναίκες στο 24%. Ακόμα και με την ιστορική εκλογή της κ. Αννίτας Δημητρίου ως της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, και παρά το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της Κύπρου, η Λευκωσία, τα προηγούμενα χρόνια είχε γυναίκα δήμαρχο, την κ. Ελένη Μαύρου, η ζυγαριά παραμένει υπέρ των ανδρών. Μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δυναμικής των φύλων απαιτεί μια διερεύνηση πέρα από τα θεσμικά όργανα, όπου η παρουσία των γυναικών αντηχεί στους ίδιους τους δρόμους της Λευκωσίας. Πολλές λεωφόροι, όπως η οδός Ξάνθης Ζενιέρου, η οδός Κλεοβούλου και η οδός Ελένης Βακονδίου, χρησιμεύουν ως υπενθύμιση της διαρκούς επιρροής και της ανθεκτικότητας της παρουσίας των γυναικών.

Ιστορική Πρωτοπορία: Πολυξένη Λοΐζια: Η κυρία Πολυξένη Λοΐζια, μια αξιόλογη προσωπικότητα της ιστορίας της Λευκωσίας, αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος φεμινίστρια, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Η ίδρυσή της της "Ένωσης Ελληνίδων", του εναρκτήριου γυναικείου γυμναστηρίου "Το Παλλάδιον" και του πρώτου γυναικείου περιοδικού σηματοδότησε μια ριζική απόκλιση από τα κοινωνικά πρότυπα, θέτοντας τις βάσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών σε ολόκληρη την Κύπρο. Οι μετασχηματιστικές πρωτοβουλίες της Λοΐζιας υπογραμμίζουν το ιστορικό υπόβαθρο της χειραφέτησης των γυναικών στη Λευκωσία, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών ρόλων των φύλων.

Μνημεία και έμφυλη αφήγηση: Η ιστορική υποεκπροσώπηση των γυναικών γίνεται οδυνηρά εμφανής όταν εξετάζουμε μνημεία της Λευκωσίας. Ενώ τα μνημεία και τα αγάλματα διαιωνίζουν ανδροκεντρικές αφηγήσεις, η ανεκτίμητη παρουσία των γυναικών συχνά παραμένει σκοτεινή. Η έλλειψη μνημείων που αναγνωρίζουν την παρουσία των γυναικών σε αγώνες και σε ιστορικά ορόσημα διαιωνίζει αυτή την έμφυλη ανισότητα. Η ανασκόπηση υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα περιεκτικό μνημειακό τοπίο που να αντικατοπτρίζει πιστά τους ποικίλους και ζωτικούς ρόλους που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη διαμόρφωση της ιστορίας της Λευκωσίας.

4. Γυναικείο αποτύπωμα στη Λευκωσία, Κύπρος

4.1. Γυμνάσιο Φανερωμένης

Η οθωμανική περίοδος στην Κύπρο διήρκεσε από το 1571 έως το 1878. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται στην ορθόδοξη κοινότητα του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το σχολείο της Φανερωμένης, το οποία ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο για κορίτσια στην Κύπρο. Το σχολείο προοριζόταν για τις κόρες των εύπορων οικογενειών της ελληνοκυπριακής κοινότητας και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Α΄ το 1859.

Τα Παρθεναγωγεία στην Κύπρο άρχισαν να δημιουργούνται σε διάφορες επαρχίες. Στη Λεμεσό, το πρώτο Παρθεναγωγείο δημιουργήθηκε το 1911, το Β΄ Παρθεναγωγείο το 1923 και το Γ΄ το 1938. Στη Λάρνακα, το Παρθεναγωγείο Σκάλας και το Ευριβιάδειο Παρθεναγωγείο ενώθηκαν το 1906 και χωρίστηκαν ξανά το 1929. Στην Πάφο, το Παρθεναγωγείο δημιουργήθηκε το 1880. Στην Αμμόχωστο, το Παρθεναγωγείο δημιουργήθηκε το 1887 και το 1926 χωρίστηκε σε δύο σχολεία, όπου το δεύτερο σχολείο λειτουργούσε μέχρι το 1941. Στην Κερύνεια, το Παρθεναγωγείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1887 (Μιχαηλίδου 2017).¹

Κατά την πρώτη χρονιά φοιτούσαν 35 μαθήτριες και στις έξι τάξεις του σχολείου. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1880, το σχολείο είχε 152 μαθήτριες και ήταν το μοναδικό σχολείο για μαθήτριες στη Λευκωσία. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του τα μαθήματα ήταν ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, θρησκευτικά, μαθήματα ελληνικής ιστορίας και χειροτεχνίας. Οι μαθήτριες μάθαιναν τις αξίες που έπρεπε να ακολουθεί ένα κορίτσι προκειμένου να συμβιβαστεί με τις αξίες της κοινωνίας. Τέτοιες αξίες ήταν η σεμνότητα, η φροντίδα, η επιμέλεια και η υπακοή.

Εκείνη την εποχή, θεωρείτο ντροπή να εργάζονται οι γυναίκες. Εξαιτίας αυτού, η σχολική επιτροπή συνήθιζε να δίνει υποτροφίες σε κορίτσια με λιγότερες ευκαιρίες και από φτωχά χωριά. Με αυτόν τον τρόπο, τους έδιναν την ευκαιρία να μορφωθούν για να γίνουν δασκάλες.

Μέσα στο σχολείο της Φανερωμένης ιδρύθηκε το πρώτο ανώτερο ίδρυμα για γυναίκες δασκάλες το 1903. Οι δασκάλες αμείβονταν λιγότερο από τους δασκάλους και επίσης, οι παντρεμένες δασκάλες δεν επιτρεπόταν να εργάζονται και ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν να εργάζονται ως δασκάλες όταν σχεδίαζαν να παντρευτούν.

Το Ανώτατο Ίδρυμα έκλεισε το 1937 και το κτίριο αποτέλεσε μέρος του Παγκύπριου Γυμνασίου, το οποίο υποδεχόταν μόνο μαθήτριες. Το 1975, ήταν η μόνη χρονιά που το σχολείο ήταν σχολείο μικτού φύλου. Τότε, η διευθύντρια και οι καθηγήτριες του σχολείου Φανερωμένης, είχαν καθοριστική συμμετοχή στην ανάπτυξη των γυναικείων συλλόγων. Ένα παράδειγμα ήταν η Θεανώ Παρούτη -

¹ «Θηλεοκομεία: Η εκπαίδευση των Θηλέων στην Κύπρο» Μ. Μιχαηλίδου (2017)

Λιασίδου, η οποία ήταν διευθύντρια του σχολείου από το 1887 έως το 1901. Αργότερα παραιτήθηκε γιατί επρόκειτο να παντρευτεί και τοποθετήθηκε διευθύντρια η Ελένη Χρήστου. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1914, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο γυναικών στη Λευκωσία.

Τα τελευταία χρόνια το σχολείο της Φανερωμένης διέθετε νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. Τώρα λειτουργεί ως τμήμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

4.2. Άννα Τιγγίδου, η πρώτη γυναίκα επιστήμονας στην Κύπρο

Η Άννα Τιγγίδου² φοιτούσε στο σχολείο της Φανερωμένης. Λέγεται ότι η Άννα Τιγγίδου είναι η πρώτη Κύπρια επιστήμονας. Η Άννα γεννήθηκε στα Λεύκαρα (Λάρνακα) και ασχολήθηκε με την Οδοντιατρική στην Οδοντιατρική Σχολή του Παρισιού ("Ecole Dentaire de Paris"). Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Γαλλία, κατέληξε στη Λάρνακα όπου είχε το δικό της οδοντιατρείο.

4.3. Άγαλμα Ουρανίας Κοκκίνου

Δίπλα στην είσοδο του σχολείου βρίσκεται ένα από τα λίγα αγάλματα στη Λευκωσία που είναι αφιερωμένα σε γυναίκα. Παριστάνει την Ουρανία Κοκκίνου, την πρώτη γυναίκα θεολόγο στην Κύπρο³. Ήταν επίσης διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων στην περιοχή του Κύκκου. Ήταν μέλος της ΕΟΚΑ και φυλακίστηκε για τη δράση της.

4.4. Ρογιαλ – The Royal Hall

Το Royal Hall ήταν ένας από τους πρώτους κινηματογράφους στη Λευκωσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '40. Σήμερα, το ίδιο κτίριο χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων.

Στις 25 Απριλίου 1955 πραγματοποιήθηκε εκεί η Παγκύπρια Διαμαρτυρία των Εργατριών, η οποία αφορούσε την κοινωνική ασφάλιση και ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Στην ανακοίνωση αναφέρονταν το δικαίωμα να απουσιάζουν από την εργασία τους όταν αρρωσταίνουν, η ασφάλεια των χήρων και των ορφανών και η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στις 9 Ιουλίου 1959, συνέβη ένα άλλο κρίσιμο γεγονός σε αυτό το μέρος. Εκεί πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Σωματείων. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν 1500 γυναίκες από όλη την Κύπρο. Το συνέδριο αυτό αφορούσε το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, για κοινωνική ασφάλιση, για νομοθετική ασφάλεια των μητέρων και των παιδιών, για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, για ολόκληρη την εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες των παιδιών, για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων γυναικών και για μια ειρηνική και ανεξάρτητη Κύπρο.

² Πηγή: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

³ Πηγή: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-oyranias-kokkinoy-sti-leykosia>

4.5. Οδός Ξάνθη Ξενιέρου

Το Royal Hall βρίσκεται στη λεωφόρο Ξάνθης Ξενιέρου. Η λεωφόρος Ξανθής Ξενιέρου είναι μία από τις λίγες λεωφόρους που έχει πάρει το όνομά της από μια γυναικεία προσωπικότητα. Η Ξάνθη Ξενιέρου είναι το εκλεπτυσμένο δημιούργημα της Ελισάβετ Σάντι-Λομάκα, η οποία ήταν στοχαστής κυπριακής καταγωγής. Ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο Ludonico Senié και μετακόμισε στο Παρίσι, όπου και πέθανε το 1808. Πρόκειται για μια διάσημη γυναίκα της υψηλής κοινωνίας, γνωστή για τα "Λογοτεχνικά Σαλόνια" και μητέρα του Γάλλου ποιητή André Chénier.

Τα "Λογοτεχνικά σαλόνια" ήταν τα σπίτια μορφωμένων γυναικών που προσκαλούσαν διάφορους ανθρώπους του υψηλού πνεύματος σε συναντήσεις για την ανταλλαγή ιδεών και την επικοινωνία. Αυτές οι γυναίκες, που ονομάστηκαν "salonnières", βοήθησαν στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού, όταν αυτές οι ιδέες διώκονταν ακόμη από τις γαλλικές αρχές.

Οι γνωστές προσωπικότητες του Διαφωτισμού, όπως ο Βολταίρος και ο Ρουσσώ, ήταν οπαδοί της ιδέας ότι οι γυναίκες ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στη δημόσια σφαίρα και στην πολιτική. Έτσι, παρόλο που οι γυναίκες συμμετείχαν στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και στη Γαλλική Επανάσταση, είναι γνωστό ότι η επανάσταση αρνήθηκε τη συμμετοχή τους στην πολιτική μέσω της ψήφου και αργότερα, το 1793, η επαναστατική κυβέρνηση κήρυξε παράνομη κάθε γυναικεία πολιτική δράση.

4.6. Στέγη εργαζομένων γυναικών

Η στέγη εργαζομένων γυναικών, βρίσκεται στη Λεωφόρο Σωκράτους 19 από το 1960. Η Αναστασία Κουμπαρίδου είχε την ιδέα για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς οι γυναίκες που εργάζονταν στην περιοχή προέρχονταν από αγροτικές περιοχές και δεν είχαν κανένα μέρος για να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από την εργασία τους.

Η Αναστασία Κουμπαρίδου, ζήτησε από την Εκκλησία της Φανερωμένης να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος σε γυναίκες για το σκοπό αυτό. Παλαιότερα, υπήρχαν κρεβάτια και άλλες εγκαταστάσεις και υπήρχε η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέχρι και 75 γυναίκες, να χαλαρώσουν και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της δουλειάς τους. Επίσης, λειτουργούσε και ως ένας χώρος όπου εργαζόμενες γυναίκες και τα συνδικάτα τους συναντιούνταν και συζητούσαν για τυχόν εργασιακά θέματα. Σήμερα, η Στέγη εξακολουθεί να λειτουργεί, όχι όμως με την ίδια δυναμική όπως τα προηγούμενα χρόνια.

4.7. Γυναικοπάζαρο

Τα παλαιότερα χρόνια, οι γυναίκες συγκεντρώνονταν στο τέλος της οδού Λήδρας για να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Εκεί συναντούσες γυναίκες από όλη την Κύπρο, από τα χωριά και τις αγροτικές περιοχές. Αυτός ήταν ένας τρόπος επιβίωσης τότε. Οι γυναίκες πήγαιναν εκεί χρησιμοποιώντας τα

γαϊδουράκια τους και κάθονταν στο πάτωμα με τα πράγματα που έφτιαχναν. Μερικά από τα προϊόντα που πωλούνταν ήταν χειροποίητα υφαντά, μεταξωτά υφάσματα και βαμβάκι. Όλα αυτά ήταν χειροποίητα από τις γυναίκες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον ακριβή χρόνο που ξεκίνησε το γυναικοπάζαρο, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτό συνέβαινε ακόμη και από την περίοδο των Φράγκων (13ος - 15ος αιώνας). Στη συνέχεια, κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, το Γυναικείο παζάρι αποτελούσε καθοριστικό μέρος των παζαριών της Λευκωσίας.

Το 1922, η εκκλησιαστική επιτροπή της Φανερωμένης αποφάσισε να κατασκευάσει ένα συγκεκριμένο χώρο για να φιλοξενεί το παζάρι των γυναικών. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύονται οι γυναίκες από τις ηλιόλουστες ή/και τις βροχερές ημέρες. Το νέο παζάρι των γυναικών εγκαινιάστηκε το 1924 στο τέλος της οδού Λήδρας. Το "Ginekorazaro" σταμάτησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1958 λόγω της βρετανικής αποικίας και των περιορισμών εκείνης της περιόδου. Το 1969 το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε. Ωστόσο, το 2008, το γυναικοπάζαρο ανανεώθηκε με πιο σύγχρονο τρόπο, στο σημείο όπου γινόταν το πρώτο παζάρι γυναικών (στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το Būyūk Hamam). Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της Αμβροσίας Σακκάδα, η οποία είχε επίσης κατάσταση στην οδό Λήδρας και είχε αυτή την ιδέα για να παρακινήσει τον κόσμο να φτάσει περισσότερο σε αυτή την περιοχή.

4.8. Οδός Λήδρας - Λουκία Νικολαΐδου, η πρώτη γυναίκα ζωγράφος στην Κύπρο

Η οδός Λήδρας είναι ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος στο κέντρο της Λευκωσίας. Γύρω από την οδό Λήδρας, η Λουκία Νικολαΐδου, η πρώτη γυναίκα ζωγράφος στην Κύπρο, είχε μια από τις πρώτες της εκθέσεις το 1934. Η Λουκία Νικολαΐδου⁴, ήταν η πρώτη γυναίκα ζωγράφος που σπούδασε Τέχνη στο Παρίσι. Γεννήθηκε το 1909 στη Λεμεσό και πέθανε το 1994, στο Ρενν της Αγγλίας.

Εκείνη την εποχή, η απόφαση να σπουδάσει στο εξωτερικό ήταν μια πολύ γενναία απόφαση, καθώς τέτοιες αποφάσεις δεν ήταν ευθυγραμμισμένες με αυτό που η κοινωνία θα περίμενε από τη Λουκία να κάνει. Τα κοινωνικά στερεότυπα και τα πρότυπα των φύλων θα περίμεναν από τη Λουκία να μείνει στο σπίτι και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Σπούδασε στο Παρίσι στην Ακαδημία Colarossi και στη συνέχεια συνέχισε στη Σχολή Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1933 και έκανε τις τρεις πρώτες της εκθέσεις, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. Η έκθεση στη Λευκωσία, ήταν γύρω από την οδό Λήδρας, η ακριβής τοποθεσία είναι άγνωστη. Οι εκθέσεις έγιναν το 1934, το 1935 και το 1936. Αργότερα, συνέχισε με άλλες μεγάλες και διάσημες εκθέσεις τόσο προσωπικές όσο και σε συνεργασία με άλλους διάσημους καλλιτέχνες.

⁴ Πηγή: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

Το 1992, έγινε μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο της στην Εθνική Πινακοθήκη στη Λευκωσία.

4.9. Οδός Αισχύλου

Η Οδός Αισχύλου είναι μια καλή ευκαιρία να εστιάσουμε στις γυναίκες και το θέατρο. Από τη μια πλευρά της οδού αυτής είναι η πίσω όψη του σχολείου της Φανερωμένης και από την άλλη ο χώρος όπου βρισκόταν το θέατρο Παπαδοπούλου.

Εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του '40, οι γυναίκες ηθοποιοί αποτελούσαν μεγάλο ταμπού για την εποχή εκείνη. Οι άντρες ηθοποιοί έπαιζαν ακόμα και τους γυναικείους ρόλους. Το 1891, υπήρξε η πρώτη φορά που μια Κύπρια ηθοποιός έπαιξε στη θεατρική σκηνή. Η κοπέλα αυτή ήταν η Πολυξένη Φισεντζίδα, μαθήτρια της Σχολής Θηλέων της Φανερωμένης. Τα επόμενα χρόνια υπήρχαν περισσότερα θεατρικά δρώμενα τόσο από μαθήτριες όσο και από μαθητές.

Το Θέατρο Παπαδόπουλου βρισκόταν σε αυτή την Οδό από το 1899 έως το 1967. Ήταν το πολυτιμότερο θέατρο της Λευκωσίας και υπήρχαν πολλές θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες ηθοποιοί, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο. Δυστυχώς, το 1967 οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν για να χτίσουν καταστήματα.

**Το σχολείο Φανερωμένης, το Άγαλμα της Ουρανίας Κοκκίνου, το Ρογιαλ, η Οδός Ξάνθης Ξενιέρου, η Στέγη Εργαζομένων Γυναικών, το Γυναικοπάζαρο, η Οδός Αισχύλου, είναι χώροι που ανακαλύφθηκαν μετά από έρευνα του Κέντρου Ισότητας και Ιστορίας των Φύλων, το 2016, στο πλαίσιο ξενάγησης στη Λευκωσία με την ονομασία "Αναβιώνοντας την αόρατη ιστορία των γυναικών: Λευκωσία" (Οκτ. 2016).*

4.10. Ζήνα Πάλας – Θεογνωσία Zena Kanther

Το Zena Palaca είναι ένας από τους πρώτους κινηματογράφους που υπήρχαν στην Κύπρο και βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. Πήρε το όνομά του από την ιδιοκτήτριά του, την πριγκίπισσα Zena Kanther De Tyras, η οποία γεννήθηκε στην Τάλα της Πάφου⁵, στις 3 Ιουλίου 1927, σε μια φτωχή οικογένεια. Το 1967, η Zena Kanther, αφού υιοθετήθηκε πνευματικά από τον Πρίγκιπα Παύλο Παλαιολόγο-Krive, απέκτησε έναν ευγενή τίτλο και έγινε "Πριγκίπισσα de Tyras". Έκτοτε, μαζί με τον τεράστιο πλούτο που απέκτησε από τον γάμο της με τον Αμερικανό εκατομμυριούχο Christian Kanther, η Zena Kanther συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Είναι η πιο εξέχουσα Κύπρια φιλάνθρωπος και ευεργέτης της Κύπρου, η οποία συμμετείχε επίσης εθελοντικά στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Βρετανών.

4.11. Κυρία της Λαπήθου Ευφροσύνη Προεστού

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στις 6 Αυγούστου 1974, 12 στρατιώτες αποκόπηκαν και παγιδεύτηκαν πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Οι στρατιώτες αυτοί ανακαλύφθηκαν από μια 74χρονη

⁵ Πηγή: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

γυναίκα που ονομαζόταν Ευφροσύνη Προεστού εκείνη την εποχή. Τους έκρυψε σε μια μικρή σπηλιά κοντά στο σπίτι της και τους φρόντισε για ένα ολόκληρο μήνα, ενώ παράλληλα απέφευγε τα άγρυπνα μάτια των πολυάριθμων τουρκικών δυνάμεων που ήδη υπήρχαν στη Λάπηθο. Οι Τούρκοι υποψιάστηκαν τις ενέργειές της και άρχισαν να την ανακρίνουν. Υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια. Την έγδυσαν, την έδεσαν πίσω από ένα στρατιωτικό τζιπ και την έσυραν στην άσφαλτο μέχρι που το δέρμα της έγινε κατακόκκινο από τις πληγές και το αίμα. Παρά τη σοβαρή κακομεταχείριση, δεν έβγαλε λέξη. Όταν απεβίωσε το 1993 σε ηλικία 90 ετών, οι 12 "υιοθετημένοι" στρατιώτες της, καθώς τους θεωρούσε παιδιά της, έστησαν ένα μνημείο προς τιμήν της μπροστά από το παλάτι Λήδρα, με θέα την υποδουλωμένη οροσειρά του Πενταδακτύλου⁶.

4.12. Μνημείο Ελευθερίας

Το Μνημείο της Ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1973 προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959. Βρίσκεται εντός των ενετικών τειχών. Το μεγαλοπρεπές μνημείο περιλαμβάνει διάφορα αγάλματα. Στην κορυφή της κατασκευής, ένα άγαλμα αναπαριστά τα "Ρολόγια της Ελευθερίας" πάνω από δύο ηρωικούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ που ανοίγουν τις αλυσίδες για να ξεκλειδώσουν την πύλη της φυλακής, επιτρέποντας στους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους, αγρότες και κληρικούς να δραπετεύσουν από τη βρετανική κυριαρχία. Οι χάλκινες φιγούρες ανδρών και γυναικών διαφόρων ηλικιών απεικονίζονται ζωντανά να βγαίνουν από το σκοτάδι της φυλακής μετά από πολύ καιρό και να αντικρίζουν το φως της ημέρας. Το γεγονός ότι τα επίσημα εγκαίνια για το μνημείο αυτό δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ λόγω των τραγικών γεγονότων του 1974 αποτελεί μια οδυνηρή ειρωνεία. Εκεί που ο κυπριακός Ελληνισμός είδε μετά από καιρό το φως του ήλιου και οδεύει προς το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας, η βίαιη τουρκική εισβολή ανέτρεψε ξαφνικά τις ελπίδες του. Το μνημείο γίνεται ένα διαχρονικό σύμβολο του αγώνα και της ελπίδας για ελευθερία.

4.13. Οδός Ελπινίκης

Η οδός "Ελπινίκη" στη Λευκωσία πήρε το όνομά της από την Ελπινίκη, η οποία ήταν μια αρχαία Ελληνίδα από τη Σικελία και την κυπριακή πόλη Σαλαμίνα. Είναι γνωστή για τη συμβολή της κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου, καθώς παρείχε σημαντική οικονομική υποστήριξη στους Έλληνες πολεμιστές που πολέμησαν εναντίον της Τροίας. Η επιλογή του ονόματος της οδού μπορεί να έγινε για να τιμηθεί η μυθική ή ιστορική μορφή της Ελπινίκης και να αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος της αρχαίας Ελλάδας και της Κύπρου.

⁶ Πηγή: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrouous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

4.14. Οδός Αρσινόης

Η οδός Αρσινόης πήρε το όνομά της από την Αρσινόη, μια ιστορική προσωπικότητα της αρχαίας Κύπρου. Η Αρσινόη ήταν η σύζυγος του βασιλιά Λεοντοκράτη της Κύπρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων. Γνωστή και ως Αρσινόη Β', ήταν βασίλισσα της Κύπρου τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε σημαντική επιρροή στα πολιτικά και πολιτιστικά πράγματα της εποχής εκείνης. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, διεξήγαγε πολυάριθμες ανασκαφές και έργα για τη βελτίωση της κυπριακής κοινωνίας. Ο δρόμος που φέρει το όνομά της αναγνωρίζει τη σημασία της Αρσινόης στην ιστορία της Κύπρου και της Πτολεμαϊκής περιόδου, ενώ παράλληλα τιμά τη συμβολή της στον αρχαίο κυπριακό πολιτισμό.

4.15. Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα

Το Σωματείο ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1933 από μια ομάδα γυναικών με στόχο τη φιλανθρωπική δράση και την παροχή φροντίδας σε μητέρες και παιδιά. Στο πλαίσιο της προσφοράς του, το Σωματείο στήριξε με ζήλο τις εργαζόμενες μητέρες μέσω της δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και κυλικίων, συνεχίζοντας να το κάνει μέχρι σήμερα.

4.16. Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων

Η «Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων» είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1959 με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε όλη την Κύπρο και συνεργάζεται με διάφορες γυναικείες οργανώσεις και κοινότητες του νησιού. Διοργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανώσεις για την επίτευξη του στόχου της για προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο.

4.17. Πλατεία Ελευθερίας

Η πλατεία Ελευθερίας είναι μια κεντρική πλατεία που βρίσκεται στη Λευκωσία. Είναι μια από τις πιο γνωστές και ζωντανές περιοχές της πόλης, και λειτουργεί ως κόμβος για κοινωνικές, πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η Πλατεία Ελευθερίας διαθέτει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και περιβάλλεται από διάφορα κτίρια και μνημεία. Αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν τη φιλοξενία της κυπριακής πρωτεύουσας, να κάνουν τα ψώνια τους, να γευτούν την τοπική κουζίνα και να έρθουν σε επαφή με τη ζωντάνια της παλιάς πόλης. Επιπλέον, η πλατεία φιλοξενεί συχνά διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις και φεστιβάλ, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της.

4.18. Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη

Το «Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη» είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο με στόχο την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της παιδείας. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε από τον Κώστα και τη Ρίτα Σεβέρη, δύο διακεκριμένους Κύπριους φιλάνθρωπους, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το Ίδρυμα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής κοινότητας της Κύπρου. Προσφέρει υποτροφίες και οικονομική στήριξη σε νεαρούς καλλιτέχνες, προωθεί εκθέσεις, θεατρικές εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις, καθώς και πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις για το κοινό. Επιπλέον, το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση πολιτιστικών μνημείων και ιστορικών κτιρίων στην Κύπρο, προωθώντας έτσι την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Το Ίδρυμα συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου και προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό στην περιοχή.

4.19. Αικατερίνη Κορνάρο

Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν βασίλισσα της Κύπρου και σύζυγος του Πέτρου Α΄ της Κύπρου. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1382 και η ίδια έγινε βασίλισσα της Κύπρου. Ο Πέτρος Α΄ και η Αικατερίνη κυβέρνησαν το νησί με αξιοπρέπεια και επιτυχία, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της Κύπρου με τις γειτονικές χώρες και προωθώντας την ευημερία του λαού του. Μετά το θάνατο του Πέτρου Α΄ το 1392, η Αικατερίνη συνέχισε να κυβερνά την Κύπρο ως βασίλισσα-μητέρα του γιου τους, Ιακώβου Β΄. Ωστόσο, το 1398, ο Ιάκωβος Β΄ απομάκρυνε την Αικατερίνη από την εξουσία και την εξόρισε στη Σικελία, όπου απεβίωσε σε ηλικία περίπου 60 ετών. Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν γνωστή για την καλοσύνη και την αγάπη της για τον λαό της Κύπρου. Η βασιλεία της σηματοδότησε μια περίοδο ευημερίας και πολιτιστικής ανάπτυξης για τον κυπριακό λαό.

4.20. Διαμαντού Χαραλάμπους

Η συμβολή των γυναικών στις προσπάθειες αλλαγής των συνθηκών εργασίας στην Κύπρο ήταν καθοριστική. Εκείνη την εποχή, οι γυναίκες ήταν ενεργές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και αγωνίστηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για ένα πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και για καλύτερο εισόδημα και περισσότερα εργασιακά δικαιώματα.

Στους απεργιακούς αγώνες του εργοστασίου μεταξιού στη Γεροσκήπου το 1927, του κλωστηρίου Π. Ιωάννου στην Αμμόχωστο το 1938, στις κινητοποιήσεις στα εργοστάσια Λεμεσού και Λάρνακας το 1942 και 1945 αντίστοιχα, στα ορυχεία Μαυροβουνίου-Ξηρού και Αμιάντου το 1948, στους τομείς της ένδυσης, της υπόδησης, των κατασκευών και της γεωργίας, και σε τόσους άλλους στις δεκαετίες του 1950 και 1960, οι γυναίκες έδωσαν μαζικά, μαχητικά, επάξια και υποδειγματικά το «παρών».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Κύπρος βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία. Εκείνα τα χρόνια, γίνονταν στην Κύπρο συνεχείς απεργίες και διεκδικήσεις για αλλαγή. Η Διαμαντού Χαραλάμπους ήταν οικοδόμος τον Μάιο του 1940. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά επαναστατικό για τα κοινωνικά πρότυπα εκείνης της εποχής. Η Διαμαντού τάχθηκε ενάντια σε όλα τα στερεότυπα των φύλων και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις νόρμες των φύλων που ήθελαν τις γυναίκες να περιορίζονται στην ιδιωτική σφαίρα, ως καλές μητέρες και νοικοκυρές.

Τον Μάιο του 1940 η Διαμαντού Χαραλάμπους συμμετείχε σε διαδήλωση άνεργων οικοδόμων στη Λευκωσία. Στη διαδήλωση αυτή, στην οποία οι εργάτες απαιτούσαν από την αποικιακή κυβέρνηση να ανοίξει θέσεις εργασίας για τους ανέργους, χτυπήθηκε άγρια από την αστυνομία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ημερομηνία και ακριβής τοποθεσία για το συμβάν. Ωστόσο, οι πρώτες συντεχνίες του νησιού στεγάζονταν στην Πλατεία Μεταξά, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η Πλατεία Ελευθερίας.

4.21. Οδός Μαρίκα Κοτοπούλη

Η Μαρίκα Κοτοπούλη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του νεοελληνικού θεάτρου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαΐου 1887 από θεατρικούς γονείς, τον Δημήτριο και την Ελένη Κοτοπούλη. Αν και Ελληνική φυσιογνωμία, η κάθοδος της στην Κύπρο το 1927 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του Κυπριακού θεάτρου, η οποία έτυχε θερμής υποδοχής από δημοσιογράφους, ποιητές, ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Στο κέντρο της Λευκωσίας, υπάρχει η Οδός Μαρίκας Κοτοπούλη.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα το 1897 με τον θίασο των γονιών της, παίζοντας και εκτός Αθηνών. Το 1902 εντάχθηκε στη «Νέα Σκηνή» του Χρηστομάνου, αλλά γρήγορα μεταπήδησε στο «Βασιλικό Θέατρο Αθηνών». Το 1906 ταξίδεψε στο Παρίσι με τον εξάδελφό της, ηθοποιό Πέτρο Νικολάου.

Η θιασαρχική της καριέρα άρχισε το 1908, όταν δημιούργησε θίασο με τον κωμικό Κωνσταντίνο Σαγιώρ. Το 1911, ίδρυσε νέο θίασο με τον κωμικό Ιωάννη Παπαϊωάννου, παρουσιάζοντας την «Ηλέκτρα» του Χόφμανσταλ στο «Αττικόν». Το 1912, συγκρότησε τον πρώτο προσωπικό της θίασο και απέκτησε δική της θεατρική στέγη, το «Θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη», στην πλατεία Ομονοίας.

Το 1921, τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου Α' και το 1923 με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών από το Υπουργείο Παιδείας. Το 1937, μετά την εγκατάλειψη του «Θεάτρου Κοτοπούλη», ίδρυσε το «Ρεξ» στην οδό Πανεπιστημίου, παρουσιάζοντας το έργο «Ελισάβετ» του Αντρέ Ζοζέ. Το 1939, γιορτάστηκε η τριακονταετία της θιασαρχικής της πορείας και ο θίασός της έγινε ημικρατικός.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αποσύρθηκε από τις θεατρικές παραστάσεις και βοήθησε αρκετούς αριστερούς συναδέλφους της. Ανήκε στη Δεξιά και υποστήριζε τη βασιλεία. Μετά την απελευθέρωση, διορίστηκε πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο μετονομάστηκε σε Βασιλικό μετά την επαναφορά της βασιλείας το 1946.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη πέθανε ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 1954, σε ηλικία 67 ετών.

4.22. Οδός Αξιοθέας

Η Αξιοθέα ήταν αρχαία ηρωίδα της Κύπρου, σύζυγος του Νικοκλή, του τελευταίου απόγονος της δυναστείας των Κινυράδων. Στον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Αιγύπτιος βασιλιάς Πτολεμαίος Α' εισέβαλε με τον στρατό του και κατέλαβε το παλάτι του Νικοκλή, προκαλώντας τον θάνατό του, η σύζυγός του Αξιοθέα προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να υποστεί την ταπείνωση της αιχμαλωσίας.

Έτσι, όταν η Αξιοθέα έμαθε το θάνατο του Νικοκλή, κάλεσε όλες τις γυναίκες του παλατιού να μην ανεχθούν την ατίμωση και να πέσουν στα χέρια των εχθρών. Και όπως μηδείς αυτών πολέμιος κυριεύση, οι γυναίκες έκλεισαν κι αμπάρωσαν τον γυναικωνίτη κι ανέβηκαν στη στέγη του παλατιού. Εκεί, μπροστά στα μάτια του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί, η Αξιοθέα έσφαξε τις κόρες της που ήσαν ανύπαντρες, το παράδειγμά της δε ακολούθησαν και οι γυναίκες των αδελφών του Νικοκλή, σφάζοντας και τα δικά τους παιδιά. Ύστερα έβαλαν φωτιά στην καλαμένια στέγη και μερικές αυτοκτόνησαν πέφτοντας στις φλόγες κι άλλες με σπαθιά. Τελευταία αυτοκτόνησε η Αξιοθέα, δίνοντας μια σπαθιά στον εαυτό της και πεδώντας στη φωτιά, ίνα μηδέ νεκροῦ σώματος οἱ πολέμοι κρατήσωσιν. Οι αδελφοί του Νικοκλή, μετά απ' όλα αυτά τα κακά, έβαλαν φωτιά στο παλάτι και σφάχτηκαν κι οι ίδιοι.

5. Οι πρακτικές της Λευκωσίας για τη διάδοση ιστορίας ισορροπημένης ως προς το φύλο

Η παρουσία των γυναικών στην ιστορία αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης εδώ και πολλά χρόνια. Από τη μια, υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει ότι οι γυναίκες δεν είχαν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ιστορίας των πόλεων, λόγω των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προτύπων που θεωρούσαν τις γυναίκες κομμάτι της ιδιωτικής σφαίρας· επομένως, αυτός είναι ο λόγος που δε διαβάζουμε, δε μελετάμε και δεν ακούμε για τα επιτεύγματά τους στη δημόσια σφαίρα.

Ωστόσο, είναι όντως έτσι τα πράγματα; Είναι κοινώς αποδεκτή αλήθεια ότι οι γυναίκες, το ήμισυ του πληθυσμού, αποκλείονται και υποεκπροσωπούνται επίμονα.

Κατά συνέπεια, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι χώρες και οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν έλλειψη καλών πρακτικών διάχυσης των επιτευγμάτων των γυναικών. Η ορατότητα των φύλων αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Η ικανότητα της κυπριακής κοινωνίας των πολιτών να κινητοποιείται με επιτυχία και να διεκδικεί αλλαγές στις πολιτικές της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα γυναικεία κινήματα στην Κύπρο άρχισαν να αλλάζουν αυτή την αφήγηση, καταφέροντας να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και την ορατότητα των γυναικών ως μέρος του δημόσιου διαλόγου και της δημόσιας σφαίρας. Οι πρωτοβουλίες αυτές κατάφεραν να αυξήσουν το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την συμπερίληψη των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες δράσεις για την αποτελεσματικότερη προβολή της διάστασης και της οπτικής του φύλου. Η ορατότητα των γυναικών στην ιστορία των χωρών και των πόλεων θα κατοχυρωθεί μόνο όταν εφαρμοστούν περισσότερες πρωτοβουλίες· ωστόσο, η διάχυση αυτών των πρωτοβουλιών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διάδοση της γνώσης, αλλά και για να αποτελέσουν έμπνευση για περισσότερες δράσεις εκ μέρους των κρατών και της κοινωνίας των πολιτών.

Μια σημαντική πρωτοβουλία που έγινε στη Λευκωσία με στόχο τη διάχυση ιστορικών πληροφοριών που είναι ισορροπημένες ως προς τη διάσταση του φύλου υπήρξε η μονοετής πρωτοβουλία του Κέντρου Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) το 2016. Η πρωτοβουλία αυτή αφορούσε την πραγματοποίηση δωρεάν ξεναγήσεων σε όλη την πόλη, με γνώμονα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος που αφορούσαν πτυχές της ιστορίας των γυναικών. Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου ήταν ο πρώτος οργανισμός που διοργάνωσε τέτοιου είδους περιηγήσεις στην Κύπρο.

Το περιεχόμενο των διαδρομών δημιουργήθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα και οι περιηγήσεις οργανώθηκαν και παρουσιάστηκαν από μια ομάδα γυναικών, όλες μέλη ή/και εθελόντριες του ΚΙΙΦ. Οι διαδρομές έγιναν γύρω από την παλιά πόλη της Λευκωσίας και, συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες μνημεία, αγάλματα, ονόματα δρόμων κ.λπ. υπό την οπτική του φύλου. Η ιστορία του φύλου ήταν το γενικό θέμα αυτών των διαδρομών.

Η πρωτοβουλία αυτή έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί καλύτερα για την ιστορία της πόλης, χωρίς αποκλεισμούς ή παραποιήσεις της ιστορίας οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας. Χρησιμοποιώντας καινούργια και ενδιαφέροντα εργαλεία διάχυσης της γνώσης, το ΚΙΙΦ κατάφερε

να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ οι ερευνητές του οργανισμού κατάφεραν να συλλέξουν χρήσιμες και άγνωστες πληροφορίες για την παρουσία των γυναικών στην πρωτεύουσα της Κύπρου.

6. Στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο

Η τοπική κοινότητα στη Λευκωσία της Κύπρου υιοθετεί διάφορες προσεγγίσεις για τη διατήρηση και διάδοση της ιστορίας της, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, της πραγματοποίησης ιστορικών περιηγήσεων και της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών σε αυτές τις ιστορικές αφηγήσεις. Αξίζει να διερευνήσουμε τις ιστορίες των γυναικών που συνδέονται με αυτούς τους τόπους. Για παράδειγμα, η Μαρία Ιακώβου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει βελτιώσει σημαντικά την αντίληψή μας για την αρχαία Κύπρο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες τέτοιων αναζητήσεων.

Η Λευκωσία φιλοξενεί σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο. Τα ιδρύματα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη και διάδοση της ιστορίας της πόλης. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουν τη συμβολή των γυναικών σε αυτή την ιστορική αφήγηση.

Η Λευκωσία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, που συνθέτουν το πλούσιο παρελθόν της. Αξιόλογα μνημεία όπως τα Ενετικά Τείχη, η Πύλη Αμμοχώστου και το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο αποτελούν απτές υπενθυμίσεις της ιστορίας της Λευκωσίας. Παρ' όλα αυτά, τα μνημεία αυτά συχνά παρουσιάζουν ιστορίες που επικεντρώνονται δυσανάλογα σε ανδρικές μορφές, αφήνοντας τη συμβολή των γυναικών στο παρασκήνιο.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη Μαρία Ιακώβου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έργο της έχει διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις μας για την αρχαία Κύπρο. Ωστόσο, πόσο γνωστά είναι τα επιτεύγματά της στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκωσίας; Πόσο συχνά προβάλλεται η συμβολή της σε ξεναγήσεις ή εκθέσεις; Ενώ αυτά τα μνημεία παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία της πόλης, μπορεί ακούσια να διαιωνίζουν μια περιορισμένη, μεροληπτική ως προς το φύλο οπτική, όταν δεν περιλαμβάνουν τις ιστορίες των γυναικών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας απαιτείται η επανεκτίμηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη της ιστορίας της Λευκωσίας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ξεναγήσεων που δίνουν έμφαση στη συμβολή των γυναικών, ή τη διοργάνωση εκθέσεων αφιερωμένων ειδικά στον ρόλο των γυναικών στην ιστορία της Λευκωσίας. Αυτές οι στρατηγικές θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη αναπαράσταση της ιστορίας της πόλης.

Εκτός από την υλοποίηση αυτών των μέτρων, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή τους. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να μάθουν οι κάτοικοι της περιοχής για την ιστορία της Κύπρου. Επιπλέον, όταν προκύπτουν νέα ιστορικά ευρήματα, η διάδοσή τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να διασφαλίσει την ευρεία ευαισθητοποίηση και αναγνώριση. Η παρουσία των γυναικών σε αυτές τις σημαντικές θέσεις θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα προς μίμηση σε διάφορους τομείς.

7. Ομάδες εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα

7.1. Ευρήματα στη «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ιδιαίτερη συνάφεια ή εξειδίκευση στον τομέα της ιστορίας, επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα. Η σχέση τους με την ιστορία διαμορφώθηκε κυρίως από τις εμπειρίες που είχαν από τα μαθήματα ιστορίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο. Αυτές οι βάσεις στην ιστορική παιδεία χρησίμευσαν ως αφετηρία για τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις σχετικά με τις ιστορικές αφηγήσεις και τη συμβολή των γυναικών.

7.2. Ευρήματα στο «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Στην ομάδα εστίασης, οι νεαροί συμμετέχοντες επισήμαναν μια σημαντική δυσαναλογία στην εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στα εγχειρίδια ιστορίας. Τόνισαν ότι τα εγχειρίδια ιστορίας επικεντρώνονται κυρίως σε ανδρικές μορφές, με τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται αισθητά τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη οπτικής απεικόνισης. Αυτός ο

αποκλεισμός διαιωνίζει μια ιστορική αφήγηση που περιθωριοποιεί και παραβλέπει την ουσιαστική συμβολή των γυναικών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αδυναμία τους να ανακαλέσουν αξιοσημείωτες γυναικείες μορφές από τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας χωρίς να καταφύγουν σε εξωτερικές πηγές. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα σχολικά εγχειρίδια στη διαμόρφωση της αντίληψής τους, οι συμμετέχοντες τόνισαν την επείγουσα ανάγκη για αύξηση της προβολής των επιτευγμάτων των γυναικών στην ιστορική εκπαίδευση. Υποστήριξαν ότι η ολοκληρωμένη ένταξη των ιστοριών και των επιτευγμάτων των γυναικών στα σχολικά εγχειρίδια είναι ζωτικής σημασίας για την αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων και τη διασφάλιση μιας πιο ισορροπημένης αναπαράστασης στις ιστορικές αφηγήσεις.

7.3. Ευρήματα στις «Μεθόδους προώθησης του αποτυπώματος των γυναικών στην Ιστορία»

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενθουσιασμό για την πρόταση να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης με σκοπό την ενημέρωση για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία. Αναγνώρισαν την ισχύ της οπτικής αναπαράστασης και υποστήριξαν τη συμπερίληψη πληροφοριών για σημαντικές γυναίκες από διάφορες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές. Ο διαδραστικός χάρτης θεωρήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προσέλκυση των χρηστών και τη διευκόλυνση της εξερεύνησης και της μάθησής τους για τον ιστορικό αντίκτυπο των γυναικών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες ανέφεραν την έννοια του συστήματος ιστορικής ταξινόμησης ή χρονογραμμής. Το σύστημα αυτό προτάθηκε ως μέσο για την κατηγοριοποίηση των συνεισφορών των γυναικών σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια, βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν τη σημασία των επιτευγμάτων τους σε διάφορες χρονικές περιόδους. Παρουσιάζοντας τα ποικίλα επιτεύγματα των γυναικών κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η προσέγγιση αυτή αποσκοπούσε να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του ρόλου των γυναικών.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των οπτικών μέσων, οι συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της προώθησης και προβολής ταινιών και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τις ιστορίες γυναικών που αποτελούν πηγή έμπνευσης. Επιπλέον, πρότειναν τη διοργάνωση εκθέσεων τέχνης που θα παρουσιάζουν τα έργα τόσο παλαιότερων όσο και σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών. Οι στρατηγικές αυτές κρίθηκαν αποτελεσματικές όσον αφορά την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων, αλλά και για την παραγωγή επιδραστικών αφηγήσεων για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Τέλος, στην ομάδα εστίασης συζητήθηκε η ιδέα του κνηγιού θησαυρού ως εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση θεωρήθηκε μια ενδιαφέρουσα μέθοδος για να εξερευνήσουν οι συμμετέχοντες τις πόλεις και παράλληλα να μάθουν για την ιστορία των γυναικών. Χρησιμοποιώντας διαδραστική τεχνολογία, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, οι συμμετέχοντες

μπορούν να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, να ολοκληρώσουν προκλήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ιστορικά επιτεύγματα των γυναικών. Προτάθηκε η πιθανή συμμετοχή ενός έμπειρου ξεναγού που θα επιβλέπει το κυνήγι του θησαυρού και θα ενισχύσει την εμπειρία παρέχοντας πρόσθετες γνώσεις και καθοδήγηση.

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα των ομάδων εστίασης τονίζουν την ανάγκη μεταρρύθμισης της ιστορικής εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η έμφυλη ανισορροπία και να εξασφαλιστεί η αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στην ιστορία. Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τη σημασία των ποικιλόμορφων εκπαιδευτικών εργαλείων, των οπτικών μέσων, των διαδραστικών τεχνολογιών και των ενδιαφερουσών δραστηριοτήτων για την ακριβέστερη και χωρίς αποκλεισμούς κατανόηση του ιστορικού αντίκτυπου των γυναικών.

8. Ομάδες εστίασης με ενδιαφερόμενα μέρη: Ανάλυση και αποτελέσματα

8.1. Ευρήματα στη «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης εκπροσωπούσαν ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της ιστορίας, του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ορισμένοι από αυτούς προέρχονταν από τις τοπικές αρχές.

Τρεις από αυτές ήταν μέλη Ερευνητικών Κέντρων και Οργανισμών που διεξάγουν έρευνα στην ιστορία του Φύλου και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τέσσερις από αυτές ήταν μέλη Οργανώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών. Μία από αυτές εργάζεται σήμερα σε πανεπιστήμιο, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διαφορετικότητας, ενώ μία από τις συμμετέχουσες ήταν η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος της Λευκωσίας, της πρωτεύουσας της Κύπρου.

Όλα τα ιδρύματα που εκπροσωπήθηκαν στην ομάδα εστίασης εργάζονται για την προώθηση της διάστασης του φύλου, το καθένα στον τομέα ενδιαφέροντός του. Οι δράσεις τους αποσκοπούν στην ισότητα των φύλων, αυξάνοντας την ισότιμη ορατότητα των φύλων μέσω πολυτομεακών πρωτοβουλιών. Μερικά από τα πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται είναι το φύλο και ο αθλητισμός, το φύλο και ο πολιτισμός, το φύλο και τα εργασιακά δικαιώματα, το φύλο και η ιστορία, καθώς και το φύλο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες εργάζονται εντατικά, αναπτύσσοντας δραστηριότητες, έργα και τοπικές δράσεις μέσα από το πρίσμα της οπτικής του φύλου και προωθώντας τη γυναικεία ορατότητα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανισότητα των φύλων.

8.2. Ευρήματα στην «Ιστορία μέσα από τον φακό της τεχνογνωσίας τους»

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιστορική αφήγηση είναι ένα ζήτημα μεροληπτικό ως προς το φύλο, αφού γράφεται από τις ήδη ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Όλοι οι συμμετέχοντες

συμφώνησαν επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στο ερευνητικό τους πεδίο. Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι η εύρεση πληροφοριών σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία είναι ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα.

Έτσι, ορισμένα από τα ευρήματά τους είναι μεροληπτικά ως προς το φύλο. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες πρόσθεσαν ότι οι προκλήσεις αυτές προκύπτουν από την έλλειψη κρατικών μηχανισμών για την καταγραφή της συμβολής των γυναικών στην ιστορία και επισήμαναν την έλλειψη χρηματοδότησης για τέτοιες πρωτοβουλίες ως σημαντικό εμπόδιο για αυτές τις διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι τα στερεότυπα για το φύλο είναι βαθιά ριζωμένα στην κυπριακή κοινωνία. Έτσι, επικρατεί η άποψη ότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται μόνο στην ιδιωτική σφαίρα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ιδρύματα και οι ερευνητές δυσκολεύονται να βρουν πληροφορίες και στοιχεία. Ωστόσο, αναγνώρισαν το γεγονός ότι αυτό είναι απλώς ένας μύθος, αφού με βάση τα ευρήματα και την εμπειρία τους στον τομέα τους συναντούν συχνά παραδείγματα γυναικών που κατάφεραν να κερδίσουν το δικό τους βήμα στον τομέα ενδιαφέροντός τους, χωρίς κανείς να τους έχει δώσει οποιεσδήποτε ευκαιρίες. Επιπλέον, οι έμφυλες νόρμες για το τι θεωρείται «σπουδαίο επίτευγμα» καθορίζουν τι αρχειοθετείται και τι όχι.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, παρόλο που έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας, εξακολουθούν να διαπιστώνουν μεγάλη έλλειψη πληροφοριών για τις γυναίκες που συνέβαλαν είτε συλλογικά είτε ανώνυμα στην ιστορία.

8.3. Ευρήματα στην «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης αναφέρθηκαν στον κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά την παροχή γνώσεων, πληροφοριών και ευκαιριών. Οι νέοι φαίνεται να ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το φύλο και το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία, ωστόσο δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις, και δεν τους δίνεται ούτε ο χώρος που χρειάζονται ούτε η κατάλληλη ενθάρρυνση ή η υποστήριξη.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ανέφεραν κάποιες προκλήσεις που έχουν συναντήσει στην εργασία τους με τους νέους. Επισήμαναν ότι, στις μέρες μας, οι νέοι γεννιούνται, ανατρέφονται και επηρεάζονται από την κυρίαρχη ανδρική αφήγηση και αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση όταν πρόκειται για θέματα όπως η ισότητα των φύλων. Οι νέοι πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, δεν αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι, σύμφωνα με την εμπειρία τους, οι νέοι που έχουν αναπτύξει κοινωνική εθελοντική δράση είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Αν και όλοι οι συμμετέχοντες διαπιστώνουν το ενδιαφέρον των νέων σε θέματα που αφορούν τη διάσταση του

φύλου, εντούτοις, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τους επηρεάσουν περισσότερο.

8.4. Ευρήματα στο «Αποτύπωμα των γυναικών στην Ιστορία»

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης ανέφεραν τα ακόλουθα παραδείγματα γυναικείου αποτυπώματος στην ιστορία:

- i. Το κτίριο όπου εργάζονταν οι πρώτες γυναίκες τηλεφωνήτριες (κτίριο CYTA, Λευκωσία, Κύπρος)
- ii. Κτίριο Electra (κοντά στο Λήδρα Παλάς)
- iii. Σχολείο θηλέων «Παρθεναγωγείο»
- iv. The Royal Hall (χώρος διεξαγωγής του πρώτου συνεδρίου γυναικείας οργάνωσης)
- v. Οδός Βασιλίσσης Όλγας
- vi. Οδός Βασιλίσσης Φρειδερίκης
- vii. Οδός Μελίνας Μερκούρη
- viii. Οδός Ευγενίας Θεοδότου

8.5. Εισηγήσεις για τρόπους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος των στην Ιστορία

8.5.1. Γενικές εισηγήσεις

- i. Εργαλεία μη τυπικής μάθησης.
- ii. Συμμετοχική εκπαίδευση για την αύξηση του ενδιαφέροντος.
- iii. Βιωματική μάθηση.

8.5.2. Ψηφιακά εργαλεία

- i. Οπτικοακουστικό υλικό
- ii. Αγάλματα και μνημεία με πινακίδες σάρωσης, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει την ιστορία του ιστορικού μνημείου.
- iii. Αφήγηση ιστοριών και χρήση της κυπριακής διαλέκτου με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων.
- iv. Ο χάρτης που θα αναπτυχθεί θα μπορούσε να συνδυαστεί με βίντεο.

8.5.3. Συνεργασίες

- i. Δήμος Λευκωσίας
- ii. Όλες οι οργανώσεις και τα ιδρύματα που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης δήλωσαν την επιθυμία τους να συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες των έργων.

9. Συμπεράσματα

Στην Κύπρο, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών εμπόδια όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Πολιτικοί, κοινωνικοοικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο της ισότητας. Οι έμφυλες νόρμες είναι βαθιά ριζωμένες στην κυπριακή κοινωνία, και οι γυναίκες και οι άνδρες υποχρεώνονται συχνά να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φύλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Επιπλέον, η ορατότητα των γυναικών είναι περιορισμένη. Η προβολή των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, αφού αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενδυνάμωση των νέων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Κύπρο αναγνώρισαν το γεγονός ότι οι νέοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για το αποτύπωμα των γυναικών στην κυπριακή ιστορία. Ωστόσο, δεν τους παρέχεται πρόσβαση σε αυτή τη γνώση.

Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Κύπρο δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προκλήσεις. Η κύρια πρόκληση είναι ότι η χρηματοδότηση για συγκεκριμένη ιστορική έρευνα με βάση το φύλο είναι περιορισμένη, όπως και η χρηματοδότηση για περισσότερες πρωτοβουλίες και εθνικά έργα.

Τα ευρήματα από την βιβλιογραφική έρευνα και τις ομάδες εστίασης δείχνουν ότι υπάρχει ένα κενό στη γνώση της ιστορίας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το έργο HerStory είναι σημαντικό και απαραίτητο για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση των νέων και την ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων μερών για δράση. Τα αποτελέσματα του έργου HerStory θα ενισχύσουν την ισότητα των φύλων και θα παράσχουν πρόσβαση στη γνώση σχετικά με το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων.